

РЕЧ И КЊИГА – ХРАНА ДУХА ПРОЈЕКАТ „КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКА ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА”

Постојање библиотека се темељи на потреби човека да прикупља и чува оно што сматра важним. О библиотекама се често говори као о храмовима књиге, или *memoria mundi* – памћењу света, што оне, између осталог, и јесу, јер чувају забележена људска искуства. Оне имају мисију промоције писане речи јер је једно од основних начела библиотекарства да: „чува и преноси велико културно благо земље и света, настало као плод рада многих генерација”. Кроз векове се мењао изглед библиотека, облик књиге, распоред грађе на полицама, као и обим грађе који библиотека поседује, али циљ је остао исти, одговор на духовне и интелектуалне потребе човечанства. Српско средњовековно рукописно наслеђе, бројни сачувани рукописи, преписи и верзије старих текстова потврђују претпоставку да су манастирске библиотеке, почев од 12. века, биле значајна средишта културног живота. Оне су од најстаријих дана својим садржајем морале да задовоље најнужније литургијске потребе, па је збирка обухватала најмање 12 књига. Библиотеке су планиране већ приликом оснивања манастира, о чему сведоче подаци записани у типцима Светог Саве. У *Карејском шийику* из 1199. године прописан је посебан режим за књиге у манастиру и проглашено начело неotuђивости манастирских књига, а у *Хиландарском шийику* упоредо са другим литургијским предметима, помиње се прилагање књига приликом оснивања манастира.

У Срему се за књигу знало и у раном средњем веку, када су хришћански мисионари Солунци, браћа Ђирило и Методије, творци словенског писма и првог књижевног језика, са собом донели преведене богослужбене књиге. У 15. веку, после пада Смедерева, српски деспоти долазе у Срем, граде манастире и цркве, обнављају и чувају стару књижевност и утиру пут једној новој, која траје и данас. Фрушкогорски манастири постају места духовности и писмености у којима се чувају и преписују књиге. Међу фрушкогорским манастирима – Хопово, као књижевни и преписивачки центар, заузимао је једно од првих места. Стеван Герлах, учени протестантски проповедник, у свом *Дневнику* у другој половини 16. века забележио је да је од младог српског протопопа Лазара у Београду сазнао да „они у Београду немају никакве школе, већ да уче читати и писати преко Саве у Угарској у Манастиру св. Николе, званом Хопово”. У Хопово је 1757. године дошао Доситеј Обрадовић, где се и замонашио и у њему остао 3 године. У богатој хоповској библиотеци поред богословских дела налазио се и добар број световних књига. И Крушедол – деспотски манастир, или како га називају „деспотска обитељ”, „лавра”, па и „царска обитељ”, био је један од главних књижевних центара. У њему

су се преписивале и писале књиге. Крушедолска библиотека била је богата рукописним и штампаним књигама. У манастиру је 1591. писан *Поменик манастира Крушедола*, а 1662. године *Служба и акаџисџи свецима*. Ту је чувано 7 старих црквених штампаних руских књига, које је игуман Амфилохије донео 1651. из Русије. Шишатовачка библиотека некада је била чувена по својим старим рукописним и штампаним књигама. Чувен је био такозвани *Шишатовачки аџостол*. Овај рукописни апостол на пергаменту написао је јеромонах Дамјан 1324. у граду Ждрелу код Пећи. У Шишатовцу је од 1812. до 1824. године био архимандрит Лукијан Мушицки, писац *Гласа харџе шишатовачке*. После пада Србије, 1813. године, боравио је у Шишатовцу, код Мушицког, Вук Стефановић Караџић, где је забележио вредне народне песме од својих најдаровитијих певача гуслара Филипа Вишњића и Тешана Подруговића. Манастирска библиотека у Привиној Глави имала је неколико вредних србуља. Посебно треба истаћи да је у Раковцу 1700. године начињен нови препис *Душановој законика*, а 1714. године написан познати *Раковачки рукописни србуљак*. У манастиру Беочину чувало се рукописно четворојеванђеље, које је 1560. године писао презвитер Цветко из села Годијева, затим једно српскословенско јеванђеље са минијатурама из 17. века. Фрушкогорске манастирске библиотеке делиле су историјску судбину српског народа и не ретко на згариштима старих настајале су нове. После погрома током Другог светског рата и вишедеценијског урушавања њихових, више или мање очуваних остатака, под притиском идеолошких предрасуда, оне оживљавају тек са променом укупне друштвене климе у последњим деценијама 20. века.

Управо због тога, циљ пројекта Каталог библиотека фрушкогорских манастира јесте формирање библиотека, стручна обрада библиотечке грађе која се налази у манастирима, богаћење фондова поклонима, штампање публикација, те заштита и дигитализација рукописне и старе и ретке књиге.

Пројекат је осмишљен 2009. године, поводом прославе 500 година манастира Крушедола. Први програм била је изложба „Библиотеке фрушкогорских манастира” постављена у Српској читаоници у Иригу, а на Сабору библиотекара Срема. У оквиру саборских свечаности одржан је стручни скуп у Градској библиотеци „Атанасије Стојковић” у Руми са темом „Манастирске и црквене библиотеке”, штампан је зборник радова са овога скупа у издању Православног богословског факултета у Београду и Градске библиотеке у Руми. Тада је започела интензивнија сарадња библиотекара Срема и манастира на стручном уређењу њихових библиотека по правилима савременог библиотечког пословања.

Посебан значај Пројекта огледа се у попису рукописних и старих штампаних и рукописних књига.

Пројекат се реализује у фазама:

1. инвентарисање, класификација и адекватан смештај библиотечких фондова у постојећим библиотекама,
2. формирање нових манастирских библиотека,
3. унос књига у БИСИС базу података. Библиографски опис у узајамној бази садржи у себи и предметне и стручне ознаке као и локацијске податке и тиме библиотека истовремено добија ауторски, предметни и стручни каталог,

4. штампање публикација: зборници радова са одржаних стручних скупова, монографије и каталози,
5. дигитализација и заштита старе и ретке књиге и
6. представљање овог типа библиотека у културној јавности (организовање стручних скупова, предавања и посете библиотекара из других региона, прилози у штампи и е-медијима...).

Изузетно добра сарадња остварена је са архимандритом Стефаном, игуманом манастира Велика Ремета. У овом манастиру је стручно уређена прва библиотека. Стручни рад у библиотеци започет је 2010. године, када је књижни фонд бројао мање од 1200 књига. Књиге су физички обрађене, инвентарисане и класификоване по УДК систему. Обезбеђени су адекватан простор и опрема, те је библиотека отворена октобра 2011. године. Учесници Сабора библиотекара Срема били су први гости, који су библиотеци поклонили 412 књига. Године 2013. започета је електронска обрада монографских публикација у БИСИС-у. Захваљујући дародавцима на крају 2024. године у својим фондовима ова библиотека има: 7237 књига, 32 наслова часописа, 445 аудио касета, 54 видео снимка из живота манастира, 168 CD-ова, 196 DVD-ијева (46 на руском језику) и е-базу од 2145 записа.

Следећа библиотека која је стручно уређена налази се у манастиру Мала Ремета. У библиотеци се поред 2168 књига, 9 наслова часописа чува и 8 рукописних књига које су писали монаси из манастира Раче на Дрини, а који су једно време боравили у овом манастиру. Поред рукописних књига у библиотеци налази се и 95 старих и ретких књига које су стручно обрађене. Српска читаоница у Иригу организовала је 2018. године у манастиру Мала Ремета стручно предавање на тему: „Средњовековна дворска библиотека у 'расејању' – библиотека деспота Ђурђа Бранковића”, које је одржала Марина Лазовић, директор смедеревске библиотеке.

Скуп је благословио и њему је присуствовао епископ сремски господин Василије и том приликом истакао је важност Пројекта који се од 2015. године реализује под окриљем Српске читаонице у Иригу.

Манастир Гргетег има бројчано највећу библиотеку од 8472 монографске публикације смештене у затворене полице које се налазе у адекватном простору. Највећи део књижног фонда су књиге верске и духовне садржине. Књиге су набављане поклоном, а највећи дародавац је академик Федор Никић, рођен у Гргетегу. Најстарија књига је рукописни *Минеј* Христофора Рачанина, а посебну вредност чини 35 томова енциклопедије православља, објављених у Москви. У манастиру, у оквиру реализације Пројекта одржана је радионица чија је тема била *Калиграфија*, а предавач Силвана Ручнов. У раду радионице учествовали су и библиотекар и монаси. Године 2019. каталогски је обрађено и 55 старих књига штампаних до 1867. године. Старе књиге су, осим у Москви и Кијеву, штампане у Бечу, Будиму, Сарајеву и Београду. Међу њима се налазе и књиге Аврама Мравовића и Саве Текелије.

Библиотека у манастиру Ново Хопово је једина библиотека у фрушкогорским манастирима која је 2009. године била стручно обрађена. Према постојећим књигама инвентара извршена је ревизија књижног фонда. Нове књиге су

инвентарисане и класификоване по УДК систему. У библиотеци се чува 8 рукописа писаних у овом манастиру и 107 старих и ретких књига, најчешће богослужбених, штампаних у Москви, Кијеву или Санкт Петербургу. Међу старим књигама, објављеним до 1867. године, а световног су садржаја, од изузетног значаја су књиге Доситеја Обрадовића штампане у књижници Глигорија Возаровића.

На крају 2024. године књижни фонд броји 4788 књига и пет наслова часописа.

У манастиру Старо Хопово библиотека је формирана 2015. године. Књиге (889 наслова) су инвентарисане и смештене у полице. Библиотека се налази у невеликом простору звоника. Данас, библиотека располаже фондом од 1790 књига.

Библиотеку манастира Раваница у Врднику чини легат игумана Бенедикта од 284 књиге, поклон Владимира Младенова од 567 књига и 675 књига које су поклон Народне библиотеке Србије. Књиге су класификоване, инвентарисане и смештене у две просторије. Стара штампана књига налази се у салону, а фонд у лепо опремљеној просторији доњег конака. Библиографски је обрађено 86 старих књига штампаних до 1867. године. Најстарија је *Пројводи слова Божијеј* из 1674. године. Међу књигама световне садржине је и књига *Фисика* Атанасија Стојковића из 1803.

У манастиру Крушедол налазила се некад најбогатија библиотека. Данас је чини 112 старих и ретких књига, легат Димитрија Ђамиловића од 877 књига, поклон Српске академије наука и уметности од 1395 књига и текући фонд од 2564 књиге. Највреднији део ове библиотеке, поред старе и ретке књиге, су књиге из легата Димитрија Ђамиловића, нашег исељеника из Вучитрна, који је своју библиотеку из Индијанополиса поштом слао у манастир. Поклон књиге на енглеском, француском, руском и српском језику су стручно обрађене 2017. године. Рукописна, стара штампана књига и легат Димитрија Ђамиловића су каталожки обрађени и објављени у каталозима.

И у манастиру Петковица стручно је уређена библиотека. Налази се у лепом простору, а библиотечки фонд броји: 4 српске књиге штампане 1868–1981, 2736 књига, пет наслова часописа, 35 CD-ова. Целокупан фонд монографских публикација је обрађен у БИСИС-у. Најбројнија група је 2 – религија са 1076 јединица, која је основ сваке манастирске библиотеке. С обзиром на то да се сестринство манастира бави производњом вина и одржавањем рибњака значајан део литературе са овим темама чува се у библиотеци. Најстарија књига у фонду је *Требник*, писан старом ортографијом, из 1887. године, објављен у Новом Саду. Ту су и књиге из 19. века: *Нова харфа Сиона* из 1896. штампана у штампарији Светозара Милетића у Новом Саду и *Четири јеванђеља и дела айосћолска* из 1898. године штампана у Великом Бечкерку.

Године 2016. Пројекат је прешао границе Србије и стручно је уређена библиотека Српске православне општине при храму Василија Острошког у Линцу.

Стручни рад у библиотеци манастира Кувеждин започет је 2017. године. Библиотека има књижни фонд од 27 старих и ретких и 1650 савремених књига. Урађена је класификација и започето је инвентарисање књижног фонда.

Библиотека манастира Јазак налази се у лепом, светлом простору и опремљена је затвореним полицама за смештај библиотечке грађе. Књижни фонд чини

стара штампана књига, савремена продукција и серијске публикације. Крајем новембра урађен је библиографски опис старе штампане књиге. Обрађено је 12 рукописних књига административне садржине, 78 старих књига штампаних до 1867. и 47 српских штампаних књига од 1868. до 1918. године. Најстарија је *Јеванђеље Исуса Христа*, објављено у Москви 1677.

Током лета, 2018. започет је рад на стручној обради књижног фонда у библиотеци манастира Привина Глава. У библиотеци се налази више од 2000 књига међу којима су 34 старе штампане до 1868. године, 24 српске књиге штампане до 1918, 34 наслова часописа, 123 CD-ова и 98 DVD-ијева. Урађена је класификација и започето је инвентарисање фонда. Најстарија књига је *Празнични минеј* на српскословенском из 1580. године.

С благословом епископа сремског владике Василија јула 2018. године стручно је уређена библиотека Епархије сремске. За библиотеку је обезбеђен адекватан простор, затворене полице за смештај библиотечке грађе и читаонички столови. Библиотечки фондови су класификовани и смештени у полице. Библиотеку чине: до 5000 монографских публикација, 46 наслова верских и 12 наслова световних часописа, и више од 500 CD-ова и DVD-ја. После класификације и физичке обраде започета је е-обрада у БИСИС-у.

Библиотека манастира Бешеново налази се у лепом и светлом простору салона, а за смештај књига обезбеђене су затворене полице. Књиге добијене од пријатеља манастира класификоване су и смештене у полице. Најзначајнији део фонда су 25 старих књига штампаних до 1867. године, те су покретно културно добро од изузетног значаја. Поред грађана, велики број књига поклонили су Народна библиотека Србије и Православни богословски факултет. Под руководством Весне Петровић на класификацији књижног фонда радили су ученици Карловачке богословије: Миле Папић, Милан Пантић, Душан Петровић, отац Митрофан и Гордана Пантић, библиотекар ОШ „Змај Јова Јовановић” из Руме. Следи инвентарисање и даље богађење књижног фонда.

У априлу 2019. године у манастиру Раковац основана је библиотека која носи име владике арадског Синесија Живановића, који се замонашио у овом манастиру. Књижни фонд броји 2150 књига. У библиотеци је започето инвентарисање књижног фонда, потом следи е-обрада у БИСИС програму. Библиотека је, уз благослов владике сремског господина Василија, отворена представљањем књиге Михаила Идворског Пупина *Текстови у америчкој штампи* у издању Градске библиотеке у Новом Саду. Присутне је у име домаћина поздравио јеромонах Евгеније, у име Српске читаонице директор Вера Новковић, аутор Пројекта Весна Петровић и директор Градске библиотеке у Новом Саду Драган Којић. О књизи су говорили приређивачи проф. др Ђорђе Лопичић и Мирослав Станковић.

У септембру 2023. године започето је стручно уређење нове библиотеке овог манастира. Библиотека се налази у лепом и светлом простору, а за књиге и периодичку обезбеђене су адекватне полице. Најпре је урађена класификација библиотечког фонда, а потом се кренуло са обрадом у програму БИСИС. Библиотечки фонд чини: 11 старих штампаних књига, међу којима је најстарија *Тромесечни минеј за септембар, октобар и новембар* из 1666. године; 12 српских књига и 6

годишта *Бранкової кола* штампаних 1868–1918; текући фонд до 1500 књига и 7 наслова часописа. У априлу 2024. године у библиотеци су одржана два предавања: „Богатство библиотеке манастира Шишатовач у прошлости” Душице Грбић, археографа саветника у Библиотеци Матице српске и „Библиографија Лукијана Мушицког” проф. др Мирјане Д. Стефановић. Предавањима је присуствовало 23 колега из Београда, Новог Сада, Свилајнца, Панчева, Сомбора, Шапца, Сремске Митровице и Ирига.

Стручни скупови који имају за циљ размену искустава и успостављање сарадње на пољу уређења манастирских и црквених библиотека имају благослов архимандрита Стефана, игумана манастира Велика Ремета. У манастирској библиотеци одржано је петнаест стручних скупова са темама из теорије, историје и праксе манастирских и црквених библиотека. Први скуп „Књига и реч храна духа” одржан је 2013. године, потом два, „Литургија, читање, библиотеке” и „Српска духовност, култура и библиотеке”, 2014, а под општим називом „Манастири и библиотеке чувари културне баштине” одржавају се од 2015. до данас. На стручним скуповима учествовали су библиотекарски из Београда, Новог Сада, Крушевца, Краљева, Крагујевца, Смедерева, Панчева, Шапца, Пожаревца, Лесковца, Осечине, Бачке Паланке, Ирига, Инђије, Руме, Шида, Сремске Митровице, Пакраца и Темишвара.

Покренута је и издавачка делатност чија тематика су манастирске библиотеке и све што је везано за књигу и културну баштину. Штампани су зборници радова са стручних скупова: „Манастирске и црквене библиотеке” 2009. у издању Градске библиотеке „Атанасије Стојковић” у Руми и Православног богословског факултета у Београду, а потом „Књига и реч храна духа”, 2014. и „Манастири и библиотеке чувари културне баштине” за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024. годину чији уредник је Весна Петровић, сви у издању манастира Велика Ремета и Српске читаонице у Иригу. У издању манастира Мала Ремета и Српске читаонице у Иригу штампана је књига Весне Петровић о монашком животу мати Рафаиле *Живої која вечно траје*. Монографија *Библиотеке фрушкогорских манастира у 21. веку* Весне Петровић и Вере Новковић, 2020, каталози: *Поклон библиотеке Димитрија Ђамиловића манастиру Крушедолу* Ирине Нешић, *Стара штампана књига у библиотекама фрушкогорских манастира* Весне Петровић и Дубравке Симовић и *Рукописна књига у библиотекама фрушкогорских манастира* Весне Петровић и Дубравке Симовић, *Српска књига 1868–1918 у библиотекама фрушкогорских манастира* Весне Петровић и Дубравке Симовић, и друго издање *Библиотеке фрушкогорских манастира у 21. веку* Весне Петровић и Вере Новковић такође су издања Српске читаонице у Иригу. Објављене су и две монографије *Манастир Мала Ремета* и *Манастир Јазак*, у издању наведених манастира.

У циљу популаризације библиотека фрушкогорских манастира објављени су бројни текстови у *Православљу и Сремским новинама*, *Сунчаном сају*, *Политици*, *Дневнику*, *Новостима*, *Новом леају*, *Годишњаку библиотеке Срема*. Одржана су предавања у Београду, Новом Саду, Лазаревцу, Ваљеву и Линцу. Организоване су и стручне посете манастирима и њиховим библиотекама. Библиотекари

из Ваљева и Смедерева посетили су манастире Велика Ремета, Крушедол, Ново Хопово и Петковицу, библиотекари Народне библиотеке Србије били су у Библиотеци Епархије сремске. Учесницима стручног скупа у Лугарници представљене су библиотеке у манастирима Јазак, Мала Ремета и Шишатовач, а Сабор библиотекара Срема одржан је у Новом Хопову и Раковцу.

Током 2022. године у оквиру представљања пројекта Каталог библиотека фрушкогорских манастира, промовисана је изложба „Рукописна књига у библиотекама фрушкогорских манастира” у Библиотеци „Глигорије Возаровић” у Сремској Митровици, 16. јуна, у Епархијском двору у Сремским Карловцима, 8. јула и у Дигиталном омладинском центру у организацији Градске библиотеке у Новом Саду, 20. јула, у Библиотеци града Београда, 28. октобра, у Народној библиотеци „Илија М. Петровић” у Пожаревцу, 10 новембра, Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин” у Зрењанину, 5. децембра, Градској библиотеци у Вршцу, 22. децембра.

Током 2023. изложба „Рукописна књига у библиотекама фрушкогорских манастира” промовисана је у Народној библиотеци „Његош” у Књажевцу, 24. фебруара, Народној библиотеци „Вук Караџић” у Крагујевцу, 9. марта, у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” у Краљеву, 4. априла и у Градској библиотеци у Панчеву 24. маја. У Градској библиотеци „Атанасије Стојковић” у Руми изложба и Пројекат су представљени у мају на „Данима словенске културе и писмености”.

Изложбу чине 23 рукописа из пет манастира: Беочина, Гретега, Крушедола, Мале Ремете и Новог Хопова, а датирају из времена од XIV до XIX века. Рукописе су писали епископ Марко, Христофор Рачанин, Многогрешни Павле, Ђакон Ратко, јерођакон Јефрем Поповић, архимандрит манастира Хопова, Захарија Миливојевић и Василије Недељковић. Рукописи имају велику културно-историјску вредност и сведоче о времену настанка, писарским седиштима, ктиторима и кретању и судбини књиге, а посебно су значајни: *Пролої сѣиховни за мај, јуни, јули и август* епископа Марка Пећког из 1399. године, у литератури познат под насловом *Минеј за јуни, јули и август* и *Минеј за август* из 1684. године Христофора Рачанина.

У програму су учествовале ауторке изложбе – Весна Петровић, библиотекар саветник у пензији из Сремске Митровице и Дубравка Симовић, библиотекар саветник у пензији из Београда и сараднице на Пројекту мр Гордана Ђилас, библиотекар саветник у Библиотеци Матице српске која је говорила о стручном скупу и зборницима „Манастири и библиотеке – чувари културне баштине” и мр Душица Грбић, археограф саветник у Библиотеци Матице српске, која је била стручни консултант на изради каталога и представила рукописну књигу у библиотекама фрушкогорских манастира. Колегинице које су говориле на отварању изложбе учествују у реализацији Пројекта.

„Каталог библиотека фрушкогорских манастира”, ауторке Весне Петровић, покренут је 2009. године, са благословом владике сремског Василија. Од 2015. године Вера Новковић, директор Српске читаонице у Иригу прихватила је да Читаоница буде носилац Пројекта. Од исте године Пројекат подржава Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе с верским заједницама

Војводине. Остварена је и добра сарадња са Народном библиотеком Србије, Библиотеком Матице српске, Библиотеком Српске патријаршије и Богословским факултетом Универзитета у Београду.

Уз благослов владике Василија, а под окриљем Српске читаонице у Иригу, у сарадњи са Народном библиотеком Србије, Библиотеком Матице српске, Православним богословским факултетом, Библиотеком Српске патријаршије, Факултетом техничких наука из Новог Сада, а уз подршку Покрајинског секретаријата за културу и информисање, пројекат „Каталог библиотека фрушкогорских манастира”, добио је прави смисао и заживео, како међу библиотекама, тако и у манастирима који полако поново постају „куће укупног људског памћења” и постао значајан корак ка очувању и заштити овог дела српске културне баштине.

Весна Петровић, библиотекар саветник